

Научная статья
УДК 81'27:81'373.21(470.6)
DOI: 10.5281/zenodo.21127971

**КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТАНТЫ ПОГРАНИЧЬЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В ТОПОНИМИИ
ТЕРСКИХ КАЗАКОВ³**

© 2026 С. С. Каширокова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»

ORCID: 0009-0009-3832-4901

В статье предпринята попытка лингвокультурологической реконструкции механизмов формирования коллективной идентичности терского казачества через анализ его топонимической системы. Теоретическую рамку исследования составляют концепция культурных констант Ю.С. Степанова, теория номинации и критически адаптированная к российскому контексту концепция фронта. В результате проведенного анализа корпуса исторических топонимов классифицированы три группы лингвистических механизмов: 1) конструирующие «свое» пространство (перенос, антропонимическая мемориализация, создание обжитого пространства); 2) маркирующие «чужое» (заимствование, описательная номинация); 3) гибридные, снимающие жесткую оппозицию (семантическое переосмысление, параллельные названия). Доказывается, что топонимический ландшафт терских казаков представляет собой семиотическое наложение, в котором отражена динамика ключевых констант («Граница», «Свое — Чужое», «Память») — от конфронтации к взаимодействию и синтезу.

Ключевые слова: культурные константы, фронт, терские казаки, топонимия, лингвокультурология, семиотика пространства, «свое» и «чужое», языковая адаптация, гибридная идентичность, Северный Кавказ.

Для цитирования: Каширокова С. С. Культурные константы пограничья: лингвистические механизмы формирования «своего» и «чужого» в топонимии терских казаков / С. С. Каширокова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 6. — С. 201–210. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21127971>.

Введение. Феномен пограничья, или фронта как зоны интенсивного межкультурного взаимодействия, представляет собой один из наиболее продуктивных объектов для современных гуманитарных исследований. Особый интерес в этом контексте вызывает история и культура терского казачества, сформировавшегося в XVI–XVIII вв. на стыке славянской, северокавказской и тюркской цивилизаций. Культура терских казаков возникла не как простая трансплантация великорусских традиций, а как сложный синтез, результатом которого стало появление уникальных форм идентичности, материальной и духовной жизни. Как отмечает Е.Ф. Ковлакас, исследуя аналогичные процессы в полиэтничном регионе Кубани, «топонимическая картина мира полиэтничного региона», репрезентируемая топонимами, отражает материальный и духовный опыт народа [7, с. 142].

³ Исследование выполнено при финансовой поддержке внутреннего гранта КБГУ (договор № 45) в рамках программы «Приоритет 2030».

The study was conducted with the financial support of an Internal grant from KBSU «Within the Priority 2030 program» (Agreement no. 45).

Одним из наиболее репрезентативных и одновременно недостаточно изученных источников для реконструкции этой гибридной культуры является топонимия — совокупность географических названий, закрепленных казачьим сообществом за объектами окружающего ландшафта. Топонимия выступает как мощный семиотический инструмент освоения пространства: каждый акт номинации есть акт присвоения, включения территории в свою концептуальную картину мира, маркировки ее как «своей», «чужой», «опасной» или «дружественной».

Целью данной статьи является выявление и анализ лингвистических механизмов, посредством которых в топонимической системе терских казаков конструировались и воспроизводились фундаментальные культурные оппозиции «своего» и «чужого». Для ее реализации последовательно решены следующие **задачи**:

1) обосновано применение концепции культурных констант (Ю.С. Степанов) к исследованию культуры пограничья (фронтира) и определены базовые константы («граница», «свое — чужое», «память»), релевантные для анализа топонимии как семиотической системы освоения пространства;

2) определен корпус источников и сформирована комплексная междисциплинарная методология, интегрирующая лингвокультурологический подход, теорию номинации и теорию фронтира для анализа топонимических данных;

3) охарактеризованы и классифицированы лингвистические механизмы конструирования «своего» и маркировки «чужого» пространства в топонимии терских казаков;

4) выявлены и проанализированы лингвистические механизмы гибридизации (семантического переосмысления, номинации симбиоза, возникновения параллельных названий), свидетельствующие о трансформации оппозиции «свое — чужое» и формировании уникальной пограничной идентичности терских казаков;

5) интерпретирована топонимическая система терских казаков как лингвокультурная интерференция и доказано, что она репрезентирует динамику ключевых культурных констант пограничья, выступая инструментом символического освоения территории и конструирования коллективной идентичности.

Теоретической основой исследования служит концепция культурных констант, разработанная Ю.С. Степановым. В своем фундаментальном труде он определяет константы как «концепты, существующие постоянно или, по крайней мере, очень долгое время» [6, с. 84]. Они образуют инвариантный каркас культуры, ее «свернутый» генетический код, который раскрывается в различных дискурсивных практиках. Для культуры пограничья, находящейся в состоянии постоянного диалога и противостояния, именно оппозиция «свое — чужое» становится одной из таких ключевых, структурообразующих констант. Применение метода семантических оппозиций, как подчеркивает Е.Ф. Ковлакас, помогает «проникнуть в сущность топонимического материала» и вычлнить «скрытые смыслы и основу мировидения» [7, с. 140].

Ключевые для нашего исследования концепты «свое» и «чужое» напрямую связаны с фундаментальным для русской культуры концептом «мир». Как отмечает Ю.С. Степанов, «Концепт „мир“ в культурном отношении является производным от концепта „свой“ — „чужие“, в нем соединяются компоненты-концепты „Место (пространство)“, „свой, свой народ“ и „закон, законность“» [12, с. 87]. Эта связь раскрывается в семантической двуединости слова: «Мир — обжитое пространство», «в древнерусском выражается словом мирь, и тем же словом выражается понятие „согласие, покой, отсутствие вражды“» [12, с. 87]. Таким образом, создание «своего» пространства — это одновременно акт его «омирения», установления в нем порядка и закона,

противопоставленного внешнему «чуждому» хаосу. Само понятие освоенного места также имеет глубинные культурные корни: «Концепт “место” в русском языке выражается и.-е. корнем *mei- — „укреплять“, в именном значении „столб, балка, деревянная постройка“». «Древнерусское мѣсто, первоначально означавшее укрепленное и освещенное место; в дальнейшем эти значения разошлись, приведя, с одной стороны, к значению „укрепленное место, город“, с другой, к значению „место, местоположение, пространство“» [12, с. 89]. Топонимическая практика казаков, таким образом, может рассматриваться как продолжение этой древней семиотической традиции «укрепления» и «освещения» (т.е. означивания) пространства, превращения «чужого» в «освоенное место» в рамках своего «мира».

Второй важнейшей теоретической опорой выступает концепция фронта. Однако её применение требует критического анализа. Как справедливо указывает И. П. Басалаева, активная эксплуатация этого концепта в постсоветской историографии «не сопровождается должной методологической рефлексией его содержания и эпистемологических оснований» [3, с. 20]. Классическая концепция Ф. Дж. Тернера, сформулированная в конце XIX века, несёт на себе след эпохи и «явный отпечаток... идей философии жизни», представляя динамику фронта как «институциональное проявление сокровенных “жизненных сил”» [3, с. 26]. Более того, в её основе лежат имперские и колониционные нарративы. И. П. Басалаева подчёркивает, что «фронтную концепцию Ф. Дж. Тернера следует расценивать как проект имперской реинтерпретации истории», в рамках которой земли, на которые распространялась экспансия, «официально объявлялись пустующими, безлюдными, свободными», а сам процесс колонизации виделся как цивилизаторская миссия [3, с. 23, 25]. Этот подход игнорировал картину мира автохтонных народов, что отражалось в «бинаристской логике семантико-аксиологических оппозиций», где индигенные группы описывались как «чистый объект, лишенный голоса» [3, с. 24].

Следовательно, используя теорию фронта как описательную модель для казачьего пограничья, необходимо учитывать её гносеологическую ограниченность. Кавказский фронт не был «пустым пространством», а представлял собой плотно означенный автохтонными культурами ландшафт. Механизмы топонимического освоения, анализируемые ниже, показывают не просто «расширение границ», а сложный процесс семиотического диалога, конфликта и синтеза, в котором стратегии Тернера (присвоение «пустоты») сочетаются с вынужденным признанием и адаптацией уже существующей «чужой» номинативной системы.

Научная новизна работы заключается в применении методологии Ю.С. Степанова к материалу не «классической» русской культуры, а ее пограничного, казачьего варианта, а также в комплексном лингвокультурологическом анализе топонимии как динамической системы, отражающей процесс становления гибридной идентичности. Работа также вносит вклад в критическое переосмысление концепции фронта применительно к российскому/казачьему контексту, смещая фокус с колониционной парадигмы на анализ семиотических механизмов межкультурного взаимодействия.

Концепция Ю. С. Степанова позволяет рассматривать культуру не как хаотичный набор явлений, а как структурированное целое, центрированное вокруг ряда устойчивых концептов-констант. Эти константы («Правда», «Закон», «Любовь», «Слово», «Вера» и др.) обладают свойством инвариантности, но их конкретное содержание и взаимоотношения могут варьироваться в зависимости от исторического и социального контекста. Культура пограничья, по нашему мнению, обладает собственным набором констант, производных от базовых, но адаптированных к условиям постоянного межкультурного контакта.

Развивая идеи Ю.С. Степанова, современная лингвокультурология ищет инструменты для более операционального анализа того, как культурные смыслы «сворачиваются» в языке и «разворачиваются» в дискурсе. В этом контексте плодотворной представляется метадисциплинарная теория когнитивно-прагматических программ (КПП) Д. И. Иванова, согласно которой культурный концепт следует рассматривать не только как «сгусток культуры» в сознании человека, но и как константу особого рода — константу когнитивно-прагматической программы [5, с. 5]. Этот подход перекликается с идеей Е. Ф. Ковлакас о том, что топонимы, являясь именами собственными, выступают «одним из активных элементов, определяющих систему знаний о мире и участвующих в формировании мировоззрения человека» [6, с. 71].

В рамках этой концепции происходит важное уточнение статуса концепта: сохраняя все свои базовые свойства, он предстает как «программный код», то есть как результат процесса «кодификации». Как поясняет И. Д. Иванов, «смена статуса концепта (исходный статус: концепт — константа программы) приводит к его закономерной трансформации, которую условно можно назвать кодификацией концепта. Другими словами, концепт, сохраняя все свои базовые свойства и характеристики, превращается в „программный код“» [5, с. 5].

Сам процесс кодификации, по мысли исследователя, включает два этапа: категоризацию (адаптацию концепта к условиям программы) и функциональную конкретизацию (когнитивно-ментальную «алгоритмизацию» его содержания) [5, с. 6]. Применительно к материалу нашего исследования это означает, что топонимическую систему терских казаков можно интерпретировать как результат подобной кодификации фундаментальных культурных констант пограничья («граница», «свое — чужое», «память»). Топоним в этой парадигме выступает не просто как имя собственное, а как вербализованный «программный код», в котором в «свернутом» виде заложена целая когнитивно-прагматическая программа: идентификация объекта, его оценка, связь с историей сообщества и регуляция отношения к нему. Е. Ф. Ковлакас предлагает рассматривать топоним как знак, связывающий носителя имени и носителя сознания, что позволяет ему становиться «знаком культуры» [6, с. 72].

Одной из центральных для фронта становится константа «Граница», понимаемая не как линия раздела, а как зона напряжения, взаимодействия и взаимопроникновения. Она тесно связана с диадой «Свое — Чужое», которая в стабильных культурных ареалах часто носит латентный характер, но на границе выдвигается на первый план, становясь основой мировосприятия. «Свое» в условиях фронта — это не только унаследованная традиция, но и постоянно отстаиваемый и переосмысляемый комплекс ценностей, норм и практик. «Чужое» — это не только внешняя угроза, но и источник новых элементов, которые могут быть ассимилированы, адаптированы и включены в свою систему. Как отмечает Е. Ф. Ковлакас, «народ-номинация (в нашем случае переселенцы), изначально отрицательно оценивая „чужое“ пространство, переносит на него ценности „своего“ пространства, называя его или именем своей родины, или названием своего полка» [9, с. 143]. Так возникает «вторично-родное» пространство [7, с. 143].

Лингвистика, и, в частности, ономастика, предоставляет уникальный инструментарий для изучения этих процессов. Топонимия, согласно теории номинации, является результатом выбора определенного признака для наименования объекта. Этот выбор никогда не бывает нейтральным — он отражает ценностные ориентиры, исторический опыт и картину мира номинативного сообщества. Восприятие пространства при этом может идти по двум типам: маршрутному (вдоль реки или объектов) или радиальному (от человека как центра) [8, с. 5–6]. Для кочевых и полукочевых народов, с которыми взаимодействовали

казаки, был характерен именно радиальный тип, что влияло и на их топонимические практики [8, с. 5–6]. Таким образом, анализируя корпус топонимов, мы можем реконструировать, как в языке и через язык происходило символическое освоение пространства, как маркировались зоны «своего» и «чужого», как «чужое» постепенно становилось «своим» через механизмы языковой адаптации.

Материалы и методы исследования. Исследование построено на междисциплинарной **методологической базе**, объединяющей: лингвокультурологический анализ [10; 13] для выявления связи языковых форм с культурными смыслами, теорию номинации (А.В. Суперанская, В.Н. Топоров) [9; 10] для понимания механизмов выбора и закрепления названий, концепцию фронта (Ф.Дж. Тернер, адаптированную к российскому контексту) для интерпретации социокультурных условий формирования топонимии с учётом её критического переосмысления, предложенного И. П. Басалаевой [3].

Источниковую базу составили картографические материалы XIX — начала XX вв. (карты Терской области, Кавказского края); архивные документы (посемейные списки станиц, станичные приговоры) из фондов Государственного архива Ставропольского края (ГАСК) и Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А); научные труды по топонимии Северного Кавказа [1; 2]; словари и справочники [11; 12; 13]. Общий корпус проанализированных топонимических единиц составляет более 100 наименований, включая названия станиц, хуторов, рек, урочищ и других географических объектов на территории проживания терских казаков.

Основная часть. Анализ лингвистических механизмов конструирования «своего» и «чужого». Как справедливо отмечают исследователи, «на конструирование, формирование, функционирование номинаций географических объектов в том или ином ареале, бесспорно, влияют физико-географический, исторический, политический, экономический, культурный, социальный, мировоззренческий и иные факторы, придающие топонимии информативную, культурологическую ценность» [2, с. 74]. Данное положение в полной мере относится и к топонимической системе терского казачества, формировавшейся в уникальных условиях Кавказского фронта. Именно комплексное взаимодействие перечисленных факторов — от физико-географических особенностей региона до сложных социально-политических и этнокультурных процессов — определило специфику ойконимии терских казаков. Географическая среда (реки, горы, леса) предоставляла естественные ориентиры для номинации, исторические условия (военная служба, колониционная политика государства) диктовали необходимость в названиях-маркерах, а культурные и мировоззренческие установки (православная традиция, память об исторической родине, уважение к героям) наполняли топонимы глубинными смыслами, превращая их в значимые элементы коллективной идентичности. Анализ этой информативной и культурологической ценности, заложенной в названиях станиц, позволяет реконструировать картину мира казацкого сообщества.

Первый комплекс механизмов направлен на создание в новом, часто враждебном, пространстве узнаваемых островков «своей» исходной культуры. Этот процесс соответствует не только прагматике освоения, но и той «имперской реинтерпретации истории» [3, с. 25], которая склонна воспринимать новую территорию как *tabula rasa*, подлежащую означиванию. Однако, в отличие от американского фронта, здесь это означивание часто накладывается на уже существующие автохтонные названия. Народноминатор, по точному замечанию Е.Ф. Ковлакас, стремится сделать «чужое» пространство «не-чужбиной», создавая «вторично-родное» пространство через перенос привычных имен и ценностей [7, с. 143].

1. Перенос исходных топонимов. Это самый прямой способ символического присвоения территории, имплицитно утверждающий её «пустоту» для своей культуры. Названия, принесенные с исторической родины (южнорусских и центральных губерний), накладывались на новые географические объекты, создавая эффект «домашнего» ландшафта. Так появляются станицы а) с прямым переносом: *Курская* (от Курской губернии), *Червленая* (Червлёный Яр в Рязанском княжестве), *Ладожская* (от Ладожского полка), *Тифлисская/Тбилисская* (по имени Тифлисского редута, у которого была заложена); б) перенос с формантами «ново-/старо-»: *Новокорсуновская*, *Новоджерелиевская/Староджерелиевская*, *Новотитаровская/Старотитаровская*, *Нововеличковская/Старовеличковская*, *Новоцербиновская/Староцербиновская*, *Новомарьевская/Старомарьевская*, *Новогладковская/Старогладковская*. В связи с тем, что появляются противоположные наименования по типу «новый/старый», то корень ойконима (за семантической избыточностью) исчезает из активного узуса. Эти механизмы напрямую реализует константу «свое» как нечто, противопоставленное окружающему «чужому» миру, и служит мощным фактором внутренней консолидации группы, создавая «архипелаг» своего «мира» в смысле, описанном Ю.С. Степановым.

2. Антропонимическая мемориализация. Наречение мест в честь атаманов, героев или первопоселенцев — распространенная практика, создающая «свой» пантеон и «свою» историю на новой земле. Здесь мы наблюдаем реализацию концепта «Человек», который, по мысли Е.Ф. Ковлакаса, может быть представлен на трех уровнях: конкретная личность (герой, атаман), родовой социум (память о первопоселенцах) и племенной социум (христианские святые как часть «своего» народа) [6, с. 73–75]. Станицы назывались а) в честь членов царской семьи и государственных деятелей: *Екатериноградская*, *Екатерининская*, *Александровская*, *Александрийская*, *Николаевская*, *Павлодольская*, *Григориполисская*, *Елизаветинская*; б) в честь военачальников и атаманов: *Суворовская*, *Котляревская*, *Слепцовская*, *Некрасовская*, *Кахановская*, *Титаровская*; в) в честь святых (христианский пантеон как часть «своей» сакральной географии): *Михайловская*, *Петропавловская*, *Марьинская*, *Георгиевская*, *Александрийская*; а также г) в честь христианских праздников: *Вознесенская*, *Троицкая*, *Воздвиженская*. Это не просто ритуальная практика, а активное семиотическое утверждение своей религиозной и культурной доминанты в инородном окружении. Этот тип номинации, как отмечал Ю.С. Степанов, связан с константой «Память», которая в казачьей среде приобретает характер культа предков и героев, отстаивавших границу. Это также акт «укрепления места» (mei-), связывания его с сакральными фигурами коллективной идентичности.

3. Создание обжитого пространства. Внутри станичного юрта возникали сотни названий мелких объектов, неизвестные внешнему миру: *Каргинский редут*, *Козий Яр*, *редут у Ста Дерев*, *Солиманов брод*, *Черногаев хутор*, *Урочище на севере от станицы Калиновской*, *Бешитов хутор*, *Батыркин хутор*, *Сакайкин хутор*, и др. Также возникали поселения с наименованиями а) по физико-географическим признакам: *Приближная*, *Пришибская*, *Лысогорская*, *Усть-Лабинская*, *Верхнеподгорное/Нижнеподгорное*, *Северная*, *Круглолесская*, отражающие рельеф и локацию объекта; *Горячеводская*, *Кисловодская*, *Железноводская*, иллюстрирующие наличие и расположение целебных вод на территории; *Дубовская*, *Калиновская*, *Стодеревская*, *Змейская*, *Барсуковская*, репрезентирующие флору и фауну; *Темнолесская*, *Красногорская*, *Прочноокопская*, *Каменнобрордская*, раскрывающие свойства объектов; б) по роду деятельности человека: *Солдатская*, *Шелкозаводская*, *Воровсколесская* (маркировка опасности извне, что также конституирует «свое» безопасное пространство).

Эта система топонимов выполняла утилитарную (ориентация) и социокультурную функции. Она создавала плотное, детально прописанное, «обжитое» пространство, понятное только своим. Это уровень максимальной интенсивности константы «Свое», пространство абсолютной безопасности и порядка, противопоставленное внешнему миру. Именно такое пространство в полной мере соответствует концепту «миръ» как «обжитое пространство» и «согласие» [6, с. 87]. Это «место», которое было «укреплено» (mĕsto) не столько физически, сколько семиотически, через густую сеть имён. Это соответствует параметру «обжитости пространства», который Е.Л. Березович считает одним из ключевых для качественной характеристики освоенной человеком территории [цит. по 8, с. 5].

Второй комплекс стратегий связан с необходимостью ориентации и взаимодействия в уже именованном автохтонными культурами ландшафте. Эти механизмы демонстрируют выход за рамки чисто колонизационной модели и признание существования «Другого».

1. Заимствование и фонетическая адаптация автохтонных топонимов. Это наиболее частотный и прагматичный механизм. Казаки заимствовали у соседей-горцев названия крупных, стратегически важных объектов, адаптируя их к фонетике своего диалекта. Так возникли наименования как гидронимические заимствования (прагматическое принятие «чужого» имени для ключевых объектов): *Ассиновская* (р. Асса), *Сунженская* (р. Сунжа), *Усть-Джегутинская* (р. Джегута), *Зольская* (р. Золка), *Терская* (р. Терек), *Урухская* (р. Урух), *Ардонская* (р. Ардон), *Левокумское/Правокумское* (р. Кума), *Ессентукская* (р. Ессентук), *Урупская* (р. Уруп), *Лабинская* (р. Лаба), *Чамлыкская* (р. Чамлык). Это основной механизм включения «чужого» ландшафта в свою оперативную карту. Так, номинация по уже существующему «чужому» имени свидетельствует о признании факта первичного освоения территории другими народами. Однако адаптация — это уже первый шаг к семиотическому освоению, включению объекта в свою коммуникативную среду. Интересно, что подобные процессы характерны и для других регионов: как отмечает Н.А. Пряманова, в тюрской ойконимии также преобладают оттопонимические названия, образованные от гидронимов (Аксу, Карасу), что связано с типом хозяйствования и мировосприятием народа [8, с. 6].

2. Описательная номинация с маркировкой «чужого». Прямое или косвенное указание на этническую принадлежность объекта или его связь с соседним народом: *Воровсколеская* (действия горцев как «чужих»), *Темижбекская* (соседство с аулом князя Темижбека), *Моздок* — название города происходит от кабардино-черкесского «мэздэгу» («мэз» — лес, «дэгу» — глухой, густой). Такие названия четко фиксируют границу контакта, зону перехода. Они маркируют «Чужое» как внешний, но знакомый и локализованный фактор. Эта стратегия отражает бинарную модель мира, характерную для ранних этапов существования на фронтире, и соответствует «бинаристской логике семантико-аксиологических оппозиций» [3, с. 24], но уже на уровне лингвистической практики.

Наиболее продуктивным для понимания специфики пограничной культуры является анализ случаев, когда оппозиция «свое — чужое» снимается, порождая новые, гибридные формы. Здесь происходит трансформация фронта из «барьера» в «мост», что соответствует современному пониманию фронта как процесса социального конструирования пространства.

1. Семантическое переосмысление «чужого» топонима. Заимствованное название начинает жить своей жизнью в рамках казачьей истории. Например, *Ессентукская*, *Солдатская Малка*, *Моздок*, *Боргустанская*, *Ахтанизовская*, *Урупская*, *Чамлыкская* и др. Автохтонное название, лишённое для казаков исходного смысла, обрастало новыми коннотациями, вплеталось в «свою» историю. Это процесс активной, творческой

переработки «чужого» в «свое». Это подтверждает тезис Е.Ф. Ковлакас о том, что топонимы «могут служить посредниками при переходе с одного кода картины мира на другой» [7, с. 144].

2. Возникновение «двойных», альтернативных или параллельных названий. Один и тот же объект может иметь казачье название для внутреннего употребления и общепринятое заимствованное — для внешней коммуникации. Например, *Калиновская/Гал-Глала*, *Червленная/Оьрза-Глала*, *Николаевская/Салт-Глала*, *Ассиновская/Эха-Борзе*, *Троицкая/Обарг-Юрт* и др. Это языковое явление есть прямое отражение двойственности, бикультурности казачьей идентичности, её положения «между» культурами. Подобные примеры биноминации подробно фиксируются в современных исследованиях по топонимике региона [10; 13].

Таблица 1. Лингвистические механизмы конструирования «своего» и «чужого» в топонимии терских казаков

Механизм	Группа	Примеры	Культурная константа
Перенос	Конструирование «своего»	Курская, Ладожская, Новотитаровская и др.	«Свое», «Мир»
Антропонимическая мемориализация	Конструирование «своего»	Суворовская, Михайловская, Екатериноградская и др.	«Память», «Сакральное»
Номинация по свойствам	Конструирование «своего»	Лысогорская, Горячеводская, Дубовская и др.	«Свое» (освоение/обжитость)
Заимствование	Маркировка «чужого»	Сунженская, Урупская, Ардонская и др.	«Граница», «Чужое»
Описательная маркировка	Маркировка «чужого»	Воровсколеская, Темижбекская и др.	«Чужое» как угроза
Семантическое переосмысление	Гибридизация/ Синтез	Моздок, Эссентукская, Чамлыкская и др.	Диалог культур
Параллельные названия	Гибридизация/ Синтез	Калиновская/ Гал-Глала; Червленная/ Оьрза- Глала и др.	Бикультурная идентичность

Как видно из таблицы, топонимическая система охватывает широкий спектр стратегий — от утверждения исключительно «своего» до сложных гибридных форм.

Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что топонимическая система терских казаков представляет собой не случайный набор названий, а сложно организованный лингвокультурный код, в котором зашифрована история освоения Кавказского фронта.

Лингвистические механизмы именованья выступают инструментами реализации фундаментальных культурных констант пограничья — «Границы» и диады «Свое — Чужое», которые, в свою очередь, тесно связаны с базовыми для русской культуры концептами «Мир» и «Место». Стратегии переноса и мемориализации конструируют «архипелаги» своего мира, «укрепляя» новое пространство. Механизмы заимствования и описательной номинации осваивают и маркируют «чужое» пространство, признавая его существование, но подчиняя своим категориям. Наконец, практики семантического переосмысления и синтеза порождают гибридные формы, которые являются наиболее ярким свидетельством формирования новой, пограничной идентичности.

В центре этого процесса всегда находится человек. Как справедливо отмечает Е. Ф. Ковлакас, «человек наделяет окружающий мир собственными пространственными

представлениями» [7, с. 144], и топонимическая картина мира «закрепляет индивидуальное и общенациональное в восприятии географического пространства» [7, с. 147].

Использование концепции фронта для анализа этого процесса продуктивно, но, как показывает работа И. П. Басалаевой, требует осторожности и критической дистанции. Кавказский фронт терских казаков не был движением в «пустоту», а представлял собой напряженный диалог с уже сформированными культурными ландшафтами. Топонимический ландшафт терских казаков предстает как система, где слои различного происхождения (славянские, тюркские, кавказские) накладываются и взаимодействуют друг с другом. Это явление отражает динамику константы «Свое — Чужое»: от жесткого противопоставления — через взаимодействие — к частичному взаимопроникновению и синтезу.

Таким образом, изучение топонимии через призму теории культурных констант и с учетом критического взгляда на эпистемологию фронтальной концепции не только раскрывает специфику казачьей культуры Кавказа, но и вносит вклад в общую теорию пограничья, демонстрируя, как языковые практики становятся ключевым инструментом символического освоения территории, конструирования коллективной идентичности и семиотического взаимодействия этносов в зоне интенсивного межкультурного контакта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий /Отв. ред. Э. М. Мурзаев; АН СССР. — Москва: Наука, 1990. — 254 с.
2. Ахматова, М. А., Башиева, С.К., Кимов, Р.С. Особенности репрезентации мира в разных лингвокультурах: монография. — Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2022 — 139 с.
3. Басалаева И. П. Социально-философские основания концепции фронта Ф. Дж. Тернера // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств — 2012. — С. 20–28.
4. Воробьев В.В. Лингвокультурология (Теория и методы). — Москва: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. — 331 с.
5. Иванов Д.И. О «константах культуры» в контексте теории когнитивно-прагматических программ (теоретический этюд). // Мир русского слова. — 2022. — № 4. — С. 4–13. — DOI: 10.24412/1811-1629-2022-4-4-13.
6. Ковлакас Е.Ф. Когнитивно-прагматический аспект исследования топонимической системы // Вестник Читинского государственного университета. — 2008. — № 4 (49). — С. 71–77.
7. Ковлакас Е.Ф. Семантика «свой / чужой» в топонимической картине мира // Верхневолжский филологический вестник. — 2025. — № 3 (42). — С. 140–149. — DOI: 10.20323/2499-9679-2025-3-42-140.
8. Пряманова Н. А. Пространственные маркеры ойконимической картины мира// Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2011. — №6 — С. 184–190.
9. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / АН СССР. Ин-т языкознания. — Москва: Наука, 1973. — 366 с.
10. Топоров В.Н. Пространство и текст // Язык. Семиотика. Культура— Москва: Яз. рус. культуры, Кошелев, 1997. — С. 455–515.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь. — Майкоп: Краснодарское кн. изд-во, Адыгейское отд-ние, 1981. — 183 с.
12. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2001. — 990 с.
13. Твердый А.В. Кавказ в именах, названиях, легендах. — Краснодар, 2008. — 230 с.

REFERENCES

1. Ageeva, R. A. (1990). *Strany i narody: proiskhozhdenie nazvanij* [Countries and Peoples: The Origin of Names]. (E. M. Murzaev, Ed.). Moscow: Nauka. (In Russian).
2. Akhmatova, M. A., Bashieva, S. K., & Kimov, R. S. (2022). *Osobennosti reprezentatsii mira v raznykh lingvokul'turakh* [Features of World Representation in Different Linguocultures]. Nalchik: Kabardino-Balkarian State University. (In Russian).

3. Basalaeva, I. P. (2012). Sotsial'no-filosofskie osnovaniya kontseptsii frontira F. Dzh. Ternera [Socio-Philosophical Foundations of F. J. Turner's Frontier Concept]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv, 19/1, 20–28. (In Russian)
4. Ivanov, D. I. (2022). O «konstantakh kul'tury» v kontekste teorii kognitivno-pragmaticheskikh programm (teoreticheskij etyud) [On "Cultural Constants" in the Context of the Theory of Cognitive-Pragmatic Programs (A Theoretical Study)]. Mir russkogo slova, 4, 4–13. <https://doi.org/10.24412/1811-1629-2022-4-4-13> (In Russian).
5. Kovlakas, E. F. (2008). Kognitivno-pragmaticheskij aspekt issledovaniya toponimicheskoy sistemy [Cognitive and Pragmatic Aspect of the Toponymic System Research]. Vestnik Chitinskogo gosudarstvennogo universiteta, 4(49), 71–77. (In Russian).
6. Kovlakas, E. F. (2025). Semantika «svoj / chuzhoj» v toponimicheskoy kartine mira [Semantics of "Own / Foreign" in the Toponymic Image of the World]. Verkhnevolzhskij filologicheskij vestnik, 3(42), 140–149. <https://doi.org/10.20323/2499-9679-2025-3-42-140> (In Russian).
7. Meretukov, K. Kh. (1981). Adygejskij toponimicheskij slovar' [Adyghe Toponymic Dictionary]. Maykop: Krasnodarskoe knizhnoe izdatel'stvo, Adygejskoe otделение. (In Russian).
8. Pryamanova, N. A. (2011). Prostranstvennye markery oikonimicheskoy kartiny mira [Spatial Markers of the Oikonimic Worldview]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki, 6, 184–190. (In Russian).
9. Stepanov, Yu. S. (2001). Konstanty: Slovar' russkoj kul'tury [Constants: Dictionary of Russian Culture] (2nd ed.). Moscow: Akademicheskij Proekt. (In Russian).
10. Superanskaya, A. V. (1973). Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo [General Theory of the Proper Name]. Moscow: Nauka. (In Russian).
11. Toporov, V. N. (1997). Prostranstvo i tekst [Space and Text]. In Yazyk. Semiotika. Kul'tura [Language. Semiotics. Culture] (pp. 455–515). Moscow: Yazyki russkoj kul'tury. (In Russian).
12. Tverdyj, A. V. (2008). Kavkaz v imenakh, nazvaniyakh, legendakh [The Caucasus in Names, Appellations, Legends]. Krasnodar. (In Russian).
13. Vorob'ev, V. V. (1997). Lingvokul'turologiya (Teoriya i metody) [Cultural Linguistics (Theory and Methods)]. Moscow: Peoples' Friendship University of Russia. (In Russian).

Поступила в редакцию 27.02.2026 г.

BORDERLANDS CULTURAL CONSTANTS: LINGUISTIC MECHANISMS OF «OUR» AND «ALIEN» FORMATION IN TEREK COSSACKS TOPONYMY

S. S. Kashirokova

The article attempts to reconstruct, from a linguocultural perspective, the mechanisms of formation of the Terek Cossacks' collective identity through the analysis of their toponymic system. The theoretical framework of the research consists of Yu.S. Stepanov's cultural constants concept, the theory of nomination and the concept of the frontier critically adapted to the Russian context. The analysis of the corpus of historical toponyms enabled to distinguish three groups of linguistic mechanisms: 1) constructing "our" space (transference, anthroponymic memorialization, creation of a habitable space); 2) marking "alien" (borrowing, descriptive nomination); 3) hybrid, removing rigid opposition (semantic reinterpretation, parallel names). It is proved that the toponymic landscape of the Terek Cossacks is a semiotic layer, which reflects the dynamics of key constants ("Border", "Our — Alien", "Memory") — from confrontation to interaction and synthesis.

Keywords: cultural constants, frontier, Terek Cossacks, toponymy, linguocultural studies, semiotics of space, "our" and "alien", linguistic adaptation, hybrid identity, North Caucasus.

Каширокова Снежана Станиславовна.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Российская Федерация, г. Нальчик.

Соискатель кафедры русского языка и общего языкознания. Старший лаборант научно-образовательного центра русского языка и культуры.

ORCID: 0009-0009-3832-4901.

E-mail: kashirokova.snezhana@mail.ru

Kashirokova Snezhana Stanislavovna.

Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Berbekov, Russian Federation, Nalchik.

Post-graduate student at Department of Russian Language and General Linguistics. Senior laboratory assistant at the Scientific and Educational Center of Russian Language and Culture.

ORCID: 0009-0009-3832-4901.

E-mail: kashirokova.snezhana@mail.ru